

«ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ».

Жамилова Ж.Б
Студентка БГПИ

Анотация. В статье представлены некоторые способы развития и формирования читательского интереса у младших школьников а так же даны некоторые сведения о продуктивности самостоятельного чтения. Так как на уроках во младшем школьном возрасте всегда присутствуют игровая часть в данной статье предусмотрена и это.

Ключевые слова: интерес к чтению, литературное чтение во втором классе, приёмы развития интереса к чтению

Термин «интерес» в переводе с латинского обозначает «иметь значение». *Читательский интерес* – это такие знания, умения, навыки, благодаря которым ученик может сам планировать и осуществлять работу по освоению художественных текстов. *Развитие читательских интересов* – это важная научно-педагогическая проблема. Её актуальность обусловлена исключительной, неуклонно возрастающей ролью речи в жизни человека, которая служит универсальным средством общения, мощным каналом интеллектуального, в широком смысле духовного становления личности, необходимым условием социальной активности каждого человека. Читательский интерес выступает той побудительной силой, которая заставляет ребенка взять книгу, прочитать, что в ней написано, получить эмоционально-положительное наслаждение и отразить свои впечатления от прочитанного. Изучение степени развитости интереса обучающегося к чтению книг позволило нам выделить три критерия:

- *пассивная развитость* (проявляется, когда обучающийся берет книгу и рассматривает картинки без целевой направленности, не проявляет интереса, активности; никак не отображает свои впечатления от прочитанного);

- *активная развитость* (проявляется в тех случаях, когда обучающийся просит почитать, но без целевой направленности, иногда отражает свои впечатления в изобразительной деятельности);

- *целевая направленность* (проявляется в тех случаях, когда обучающийся постоянно просит почитать книгу, рассматривает картинки, старается самостоятельно научиться читать).

Читательский интерес младшего школьника – это феномен, связанный с развитием познавательного интереса, познавательной активности школьника, характеризующийся эмоциональной окрашенностью, наличием собственной читательской позиции в отношении произведения, устойчивой внутренней мотивацией осуществления читательской деятельности.

Проблема развития интереса к чтению у младших школьников остаётся нерешённой в полной мере, как в теоретическом, так и методическом плане. Станет ли чтение мощным средством обогащения личного и социального опыта ребёнка, а также средством его самопознания и развития, сформируется ли у него не просто интерес, а потребность в чтении книг, зависит от условий обучения, направленных на формирование личности и основ читательской культуры.

Поэтому проблема развития и пробуждения интереса к чтению в процессе учебной деятельности и явлению культуры приобретает особое значение. Чтение – довольно сложный, индивидуальный процесс. Каждый читатель откликается на книгу какой-либо особой стороной своей личности, так, например, у одного в соответствии с его индивидуальным

характером и жизненным опытом при чтении одной книги особенно разгорается чувство, у другого – ум, рассудочность подавляет, и оттесняют эмоционально-волевую сторону личности.

В процессе работы по формированию читательского интереса у детей младшего школьного возраста должны быть решены следующие задачи

- развитие интереса к чтению (самостоятельного, инициативного) в процессе использования разнообразных форм урочной и внеклассной деятельности;
- развитие читательской компетентности детей младшего школьного возраста посредством организации литературных игр, творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации;
- побуждение детей к творчеству.

Под читательской компетентностью понимают знания, умения и навыки, определяющие положительное отношение к чтению и позволяющие обучающемуся ориентироваться во всем многообразии литературных источников.

Цель учителя – ввести учеников в мир отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт ребёнка, помочь ему стать самостоятельным читателем.

Читательская самостоятельность – надёжная основа непрерывного самообразования, самовоспитания и саморазвития.

Опыт работы убедил, что чем лучше ребёнок владеет техникой чтения, тем меньше он уделяет внимания техническому прочтению текста. Следовательно, главная задача, стоящая перед учителями, состоит в том, чтобы ученик как можно скорее овладел техникой чтения, чтобы данный процесс стал для него увлекательным.

Для того чтобы научить учеников младших классов грамотно говорить и читать вслух, учителя регулярно должны работать над развитием речевого дыхания учащихся.

Для этого на своих уроках литературного чтения можно использовать упражнения для развития у детей речевого дыхания и четкости произношения звуков:

- упражнения на отчетливое произношение звуков
- упражнения на регулирование речевого дыхания;
- чтение чистоговорок и скороговорок .

Для того чтобы у учащихся формировалось внимание к слову и его частям как предпосылки правильного и осознанного чтения, можно использовать разнообразные виды упражнений:

- слова, различающиеся одной буквой;
- упражнения, при изучении мягкого знака;
- упражнения на схожесть части;
- упражнения на чтение слов-перевертышей и предложений-перевертышей (палиндромов).

Игры на развития творческого воображения для учеников 1 и 2 классов

1. «Зеркало». Дети разбиваются на пары, играть можно сидя и стоя. Один игрок – «зеркало», а другой – его «отражение», он старается максимально точно все движения партнера: улыбаться, грустить, сесть, встать, руки в стороны и любая другая поза.

2. «Чудо-портрет». Ребёнок старается нарисовать «портрет» счастья, печали, любви, веселья и т.д. «Портреты» могут быть детальными или схематичными.

3. «Нравится – не нравится». Дети отвечают на вопросы «Что не нравится/нравится маме? Папе? Собаке? Дереву? Морю? И др

Литература

1. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/500331-razvitiye-chitatelskogo-interesa-u-mladshih-sh>

2. Горбылева А.Я., Мишина А.П., Сахарцева М.К. Особенности работы по курсу

«Литературное чтение» в начальной школе. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2000.

3. И. П. Сметанкина, Педагогические условия формирования у младших школьников интереса к чтению научно - популярной литературы о природе. Канд. пед.наук: 13. 00. 01. / И. П. Сметанкина ; Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 1999.

CHINGIZ AYTMATOV FAYLASUF VA BASHORATGO'Y YOZUVCHI

Kurbanova G. BuxPI o'qituvchisi

Islomova Sh BuxPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chingiz Aytmatovning turkiy xalqlarning eng ulug' adiblaridan biri ekanligi, uning murakkab va mukammal ijodi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy-ma'naviy, giyohvandlik fojialar, umuminsoniy g'oya, badiiy prognoz

Biz Chingiz Aytmatovni faylasuf va bashoratgo'y yozuvchi sifatida qadrlaymiz. Chingiz Aytmatov asarlari jamiyatning iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy-ma'naviy hayoti taraqqiy etishi uchun xizmat qiladi. "Qiyomat", "Kassandra tamg'asi" ("Oxirzamon nishonalari"), "Tog'lar qulayotgan zamon (Abadiy qalliq)" kabi romanlari ham shular jumlasidan. Ularda bugun dolzarblik kasb etayotgan muammolar – narkomaniya va narkobiznes, giyohvandlik fojialari, ekologik, tabiat muammolari, globallashuv hamda ommaviy madaniyatning salbiy oqibatlarini badiiy obrazlarda aks ettirilgan. Asarlarni o'qir ekanmiz, adibning sujet tanlash, uni berishda turli usullardan mohirona foydalanganiga qoyil qolamiz. BMT ma'lumotlariga qaraganda, dunyoda Chingiz Aytmatov asarlari eng ko'p o'qiladi va juda ko'p tillarga tarjima qilinadi. Buning o'ziga xos sabablari bor. S.Umirov so'zi bilan aytganda "Chingiz Aytmatov – jahon fuqarosi, Vatani – butun dunyo, millati – Inson". Uning asarlari millat va sarhad tanlamay, butun insoniyat qalbidan munosib joy egallaydi.

Chingiz Aytmatov ijodining yuksalishida Aliqul Osmonov, Jumart Bokanboyev, Tugelboy Siddiqbekov, Qosimali Boyalinov, Ali To'qamboyev kabi mashhur qirg'iz yozuvchilarining adabiy tajribalari ham g'oyat qo'l keldi. Birgina "Jamila" qissasini eslaylik. Lui Aragon sevgisiga sazovor bo'lgan "Jamila" o'zida oldin takrorlanmagan G'arb-u Sharq an'analari sintezini mujassamlagani bilan xarakterli. Yana shunisi e'tiborliki, Aytmatov asarlarida barcha davrlar uchun xos bo'lgan umuminsoniy g'oya va xulosalar yashaydi. O'zbek adabiyotining yirik darg'alaridan biri G'.Salomov adib ijodi haqida shunday deydi: Shunisi kishini lol qoldiradiki, u zamona ehtiyojlarini juda ziyraklik bilan payqaydi. Go'yo davr va xalq qalbiga quloq bosib turgan donishmand singari bo'lajak hodisalar haqida puxta "badiiy prognoz" beradi". Biz yuqorida tahlilini ko'rgan romanlar ham xuddi shunday xarakterga ega. Chingiz Aytmatov chindan insoniyat kelajagi haqida qayg'uruvchi, jamiyat taraqqiyotini ko'zlovchi, tinchlik va do'stlikni ulug'lovchi buyuk adibdir. Atoqli adib, mutafakkir, jamoat va siyosat arbobi Ch. Aytmatov voqelikni badiiy obrazlarda yorqin aks ettirib, his-tuyg'ularimiz va kechinmalarimizga teran ta'sir o'tkazib, o'z asarlari bilan jahon adabiyoti xazinasiga ulkan hissa qo'shgan adibdir. U o'zining butun hayoti va ijodi bilan xalqlar do'stligi va hamjihatligi, madaniyatlarning bir-birini o'zaro boyitish hamda ma'naviy qadriyatlarining rivojlanishi uchun kurashib keldi".

Adabiyotlar

1. Aytmatov. Ch.Y.Yo hayot, yo mamot.// "Yoshlik jurnali, 1986 йил, №10.
2. Aytmatov. Ch. Yozuvchi va zamon. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 198-yil, 328-329 b

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНИКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА И ЮЖНОЙ КОРЕИ

Дилова Наргиза Гайбуллаевна (PhD, доцент)